

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЙ, ДОСТИЖЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.**Расулова Н.Ф., Оташехов З.И., Махаматкулов Ш.Б.**

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383995>

Аннотация. В статье говорится о плановой вакцинации в Республике Узбекистан, а также плановой вакцинации девочек-подростков 11-13 лет против папилломавирусной инфекции, вызывающей карциному шейки матки и других аногенитальных органов.

Ключевые слова: вакцинация, профилактика, охрана здоровья, плановая вакцинация, медицинские работники.

Актуальность проблемы. В Республике Узбекистан плановая вакцинация является ключевым звеном в системе охраны общественного здоровья, и она реализуется в рамках государственной политики (Кодекса Республики Узбекистан, где четко указаны, что профилактические прививки, включенные в Национальный календарь, бесплатные, проводятся на добровольной основе с согласия граждан; возможен отказ от вакцинации, который оформляется письменно. Задача медицинского работника – информирование родителей и/или самого прививаемого об инфекции, ее возможных осложнениях в случае заражения, а также о том, что не проведение прививок нарушает права ребенка на жизнь и здоровье, провозглашенные Венской декларацией (1993 г) и Всемирной медицинской ассоциацией, принятой в г. Оттава (1998 г.). В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в Узбекистане проводится плановая вакцинация против 21 нозологической формы инфекции. Достигнуты существенные ощутимые.

Цель работы. Осветить ощутимые достижения, выделить наиболее актуальные приоритетные и перспективные направления иммунопрофилактики, возникающие вызовы и пути их решения.

Материалы и методы. Проанализированы достигнутые результаты плановой вакцинации в Республике Узбекистан, определены упущенные возможности и пути их преодоления.

Результаты. По мнению специалистов ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) вакцинация считается одной из эффективных мер предупреждения актуальных инфекционных заболеваний, наряду с обеспечением населения чистой питьевой водой. Результаты: с 2019 года не регистрируется полиомиелит, включая и вакцино-ассоциированную паралитическую форму. Также не регистрируется дифтерия (с 2009 г), чума (с 2010 г), острый вирусный гепатит В среди детей до 14 лет (с 2013 г), резко снизилась младенческая смертность (на треть с начала плановой прививки с 2010 г.) от пневмококковой инфекции (с 2018-2021 гг), резко снизилась заболеваемость краснухой эпидемическим паротитом, коклюшем до 0,01 на 100 тыс. населения (за исключением вспышки в 2014-2015 гг.). В перспективе планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также плановой вакцинации девочек-подростков 11-13 лет против папилломавирусной инфекции, вызывающей карциному шейки матки и других аногенитальных органов. Несмотря на очевидные достижения вакцинопрофилактики все еще возникают новые вызовы и упущенные возможности. Приведем несколько примеров:

в 2013 г. в мире от кори погибли 41 тыс. человек в день, 6 человек в час. Все эти люди не были привиты из-за отказа от плановой вакцинации по разным мотивам, в том числе усиления антивакцинальной пропаганды при низкой эффективности информационной работы со стороны медицинских работников, особенно на уровне ПМСП.

Выводы. В Республике Узбекистан этой инфекцией заболели в 2018-2019 годы более 2 тыс. человек, почти все они были не привитые. В мире ежегодно регистрируют до 2,5 млн. врожденных уродств, связанных с перенесенной матерью краснухой. В 90-х годах в странах СНГ заболело более 120000 человек дифтерией из-за низкого охвата прививкой АКДС, в том числе 143 случаев летальных исходов в Чечне, 1105 заболевших в Узбекистане, из них 66 умерли. Зарегистрирована эпидемия полиомиелита в 2019 г. в Таджикистане, ранее имевшим «благополучный» по этой инфекции. Эпидемия коклюша в Японии (более 35000 заболевших). Во всех случаях причиной вспышек явились отказы от плановой вакцинации. Во всех случаях путями преодоления указанных вызовов является усиление информационной работы населения. Она должна быть настойчивой, доступной, достоверной, взвешенной, объективной, конкретной, правдивой, аргументированной, ясной и понятной для населения. Задачей медицинского работника, помимо вышеприведенного, заключается в том, чтобы разрешить сомнения, уменьшить неоправданный страх перед вакцинацией.

REFERENCES

1. Икрамов, Р.А., Хожиев, Р.Б. Воспитание гармонично развитого поколения является приоритетом государственной молодежной политики. Вестник науки и образования. № 14 (92). Часть 1. С. 88-90.
2. Макарин, А.И., Ветвицкая, С.М. (2017). Молодежь в страны сегодня: ценностные установки и проблемы. Международный студенческий научный вестник, № 6. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17862>
3. Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности современной молодежи: коллект. моногр. / под ред. А. В. Бугаева, Т. К. Ростовской (2018). Москва: Издательство РГСУ.
4. Молодёжь нового Узбекистана: жизненные позиции и ценностные приоритеты <https://ijtimoiyifkr.uz/ru/issledovaniya/obshchestvo/molodezh-novo-go-uzbekistanazhiznennye-pozitsii-i-tsennostnye-prioritety.htm>.
5. Мухтаров, У. (2013). Повышение духовно-нравственного облика молодежи в гражданском обществе в Узбекистане. Credo New, №1.